

СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - ОСОБЕННОСТЬ РАЗГОВОРНОГО СИНТАКСИСА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

Половина Лариса Владимировна

Кокандский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11567677>

Аннотация. Сегментированные конструкции характеризуются ослаблением или полным разрывом синтаксических связей между компонентами, что придаёт речи большую экспрессивность и выразительность. В статье представлено описание данных видов синтаксических конструкций, указаны их функции, строение, назначение и роль в современном русском языке.

Ключевые слова: современный русский язык, разговорный синтаксис, сегментированная конструкция, тема, рема, именительный темы, трансформации сложноподчиненных предложений, парцелляция.

Annotatsiya: segmentlangan konstruksiyalar komponentlar orasidagi sintaktik aloqalarning zaiflashishi yoki to'liq uzilishi bilan tavsiflanadi, bu esa nutqqa ko'proq ekspressivlik va ekspressivlikni beradi. Maqolada ushbu turdagi sintaktik tuzilmalarning tavsifi keltirilgan, ularning vazifalari, tuzilishi, maqsadi va zamonaviy rus tilidagi roli ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy rus tili, so'zlashuv sintaksisi, segmentlangan qurilish, mavzu, rema, nominativ mavzular, murakkab jumalarni o'zgartirish, parsellatsiya.

Abstract: Segmented constructions are characterized by a weakening or complete rupture of syntactic connections between components, which gives speech greater expressiveness and expressiveness. The article describes these types of syntactic constructions, their functions, structure, purpose and role in the modern Russian language are indicated.

Keywords: modern Russian language, colloquial syntax, segmented construction, theme, rhema, nominative themes, transformations of complex sentences, parcellation.

Сегментированные конструкции являются важной особенностью разговорного синтаксиса современного русского языка. Данный тип синтаксических структур характеризуется ослаблением или полным разрывом грамматических связей между составляющими частями высказывания.

Сегментированная конструкция — это единица коммуникативно-синтаксического уровня, представляющая собой синтагматически расчлененное высказывание. Между компонентами такой конструкции полностью (при отсутствии коррелята) или частично (при наличии местоименного заместителя) нарушены структурные связи.

В речи и выступлениях различного характера отчетливо выразилось стремление к использованию средств, рассчитанных на слушателя.

Основное назначение сегментированных, двучленных конструкций состоит в том, чтобы акцентировать внимание слушателя или собеседника на двух логически значимых частях высказывания, отчетливо противопоставить данное и новое, номинативную часть, называющую предмет высказывания, и само высказывание об этом предмете, вынести в препозицию предмет высказывания, выделить, подчеркнуть, актуализировать его. Например, «Человек новой формации: какой он? Как живет? К чему стремится?», «Мастер иллюзий: как Леонардо да Винчи обгонял свое время», «Отец... Я часто вспоминаю его», «Мой город! Как я люблю его!».

В этих конструкциях отчетливо выделяются две части: первая выполняет номинативную функцию, называет предмет высказывания (тему, данное), вторая содержит высказывание об этом предмете (рему, новое). Нередко эти части разделяет, помимо основных знаков, тире: «Чудеса современной графики – нет им конца!», «Современные дети — они просто ураган».

Несомненным источником сегментированных конструкций является живая разговорная речь. Подобные конструкции очень активны в современной разговорной речи. Сегментированные конструкции также используются в газетных заголовках и рекламных слоганах для привлечения внимания читателей.

Примером могут служить конструкции именительного темы, конструкции с обращением, вводные слова и предложения.

Средства связи компонентов сегментированных конструкций выполняют выделительную и указательную функции. Иными словами, заместители субстантива в базовой части не только соединяют сегмент и постсегментный компонент, но и выделяют тему, названную номинативом, подчеркивают ее, указывают на нее. [3, с.9]

Сегментированные двучленные конструкции, выступающие в качестве средства активного воздействия на слушателя, весьма разнообразны по средствам оформления связи между частями, по структуре частей, по их расположению и значению.

В качестве связующего звена между двумя частями сегментированных конструкций выступают различные местоимения, чаще всего указательное местоимения *это* и местоимённые наречия. Очень часто местоимения выступают вместе с указательной частицей *вот*: «Мы с другом занимаемся плаванием. Вот почему зимой мы не болели, вот почему нужно заниматься спортом каждый день».

Сегментированные конструкции оформлены как два рядом стоящие предложения, первое из которых выполняет номинативную функцию, называет предмет высказывания, второе-содержит высказывание о нём: «Либо мы докажем свою невиновность, либо он нас засудит. Это совершенно неминуемо».

Сегментированные конструкции оформлены как различные виды сложных предложений. Чаще всего они соотносительны со сложноподчинёнными предложениями, в которых номинативную функцию выполняет придаточное, вынесенное в препозицию. В главном его представляет местоимение *это*: «Что будет завтра, это мы не знаем,но сегодня я рада что пришла к вам на марафон». В роли первой, номинативной части выступают по преимуществу придаточные изъяснительные, цели и некоторые другие, присоединяемые союзами и союзными словами: «Чтобы хорошо сдать экзамены, для этого мы должны весь год заниматься с особым усердием»

Одним из наиболее распространенных видов сегментированных конструкций выступают конструкции с именительным темы. В таких предложениях начальный компонент (именительный темы) обособляется и выносится за пределы основной предикативной структуры: «Моя сестра - она уже давно работает в этой компании». Подобные конструкции позволяют говорящему акцентировать внимание на той или иной части высказывания, придавая речи большую экспрессивность.

Не менее часто в разговорной речи используются сегментированные конструкции с обособленными членами предложения. В этом случае обособленный оборот

отрывается от основной части высказывания: «Эта книга, очень интересная, мне понравилась». Такие структуры служат для большей детализации и уточнения сообщаемого.

С явлением сегментации тесно связаны такие явления, как различные трансформации сложноподчиненных предложений, присоединение (парцелляция) отдельных членов или частей предложения, использование вопросо-ответных конструкций в монологической речи. Причиной трансформации сложноподчинённых предложений чаще всего является стремление выделить, актуализировать значимые части высказывания, усилив таким образом информационную сторону сообщения, что неизбежно влечёт за собой некоторое сокращение, сжатие предложения, опущение тех структурных элементов, которые непосредственно не выполняют информационные функции.

Особую экспрессивность придают речи парцеллированные конструкции, в которых основное предложение разбивается на несколько частей: «Я прочитал эту книгу. Очень понравилась». Такое членение высказывания на отдельные интонационно-смысловые отрезки позволяет говорящему акцентировать внимание на наиболее важных моментах.

«Между парцеллированными и сегментированными конструкциями, безусловно, наблюдается некоторое сходство. И те и другие представляют собой выделение фрагмента высказывания, который приобретает особую экспрессивную значимость, что ведет к упрощению синтаксической структуры и к увеличению синтаксической гибкости всего высказывания. И сегментация, и парцелляция восходят к устной разговорной речи.

Однако при парцеллировании происходит акцентуация отчленяемого компонента, в то время как в сегментированной конструкции выделяются оба члена конструкции: и тематический, и рематический компоненты. Эти две части, будучи взаимосвязанными, все-таки противостоят друг другу. При парцелляции отношения между частями остаются равноправными» [4].

Сегментированные конструкции бывают соотносительны и с более крупными синтаксическими построениями- сложными синтаксическими целыми.

Таким образом, сегментированные конструкции являются неотъемлемой частью современного разговорного синтаксиса русского языка. Используя данные структуры, говорящий получает возможность придать своей речи большую экспрессивность, эмоциональность и выразительность.

References:

1. Богоявленская Ю.В. Парцеллированные конструкции как синтаксический экспликатор субъективно-модальных значений (на материале газетных текстов) // Политическая лингвистика. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/partsellirovannye-konstruktsii-kak-sintaksicheskii-eksplikator-subektivno-modalnyh-znacheniy-na-materiale-gazetnyh-tekstov>.
2. Зубова С.В., Казеко Т.Н. Экспрессивные синтаксические конструкции в современной газетной речи // Вестник Сургутского государственного педагогического

университета. 2014. №6 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspressivnye-sintaksicheskie-konstruktsii-v-sovremennoy-gazetnoy-rechi>.

3. Ишмекеева Т.Н. Сегментированные конструкции в современном русском языке (на материале газетных заголовков). - Волгоград- 2006.

4. Каркошко О.П. Парцелляция в системе других синтаксических явлений в русском и немецком языках // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/partsellyatsiya-v-sisteme-drugih-sintaksicheskikh-yavleniy-v-russkom-i-nemetskom-yazykah>.

5. Коняшкин А.А. СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ «ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ТЕМЫ» В РАССКАЗАХ В. М. ШУКШИНА // Вестник ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 2021. №3 (37). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/segmentirovannye-sintaksicheskie-konstruktsii-imenitelnyy-temy-v-rasskazah-v-m-shukshina>.

6. Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация/ В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов. — 2-е изд., перераб.— М.: Просвещение, 1987.

INNOVATIVE
ACADEMY